

TECHNICAL SCIENCES

ІСТОРИЯ ТА СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В СТВОРЕННІ МАШИН З ВИСОКОЮ ПРОХІДНІСТЮ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Решетіло Є.І.,

інженер,

Поторока А.С.,

інженер,

Стрїмовський С.В.,

кандидат технічних наук,

Зорькін М.Є.,

інженер,

Державне підприємство Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова

Аврунїн Г.А.

кандидат технічних наук,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

HISTORY AND MODERN ACHIEVEMENTS IN THE CREATION OF HIGH-CROSS-ROAD MACHINES BASED ON HYBRID TECHNOLOGY

Reshetilo E.,

engineer

Potoroka A.,

engineer

Strimovsky S.,

candidate of technical sciences

Zorkin M.,

engineer,

State Enterprise Kharkiv Design Bureau for Mechanical Engineering named after O.O. Morozov

Avrunin G.

candidate of technical sciences,

Kharkiv National Automobile and Road University

Анотація

Проведено аналіз технічних рішень і наведені реальні факти в частині застосування колісного та гусеничного ходу на різних раніше існуючих зразках техніки з високою прохідністю. Пропонується до розгляду варіант побудови перспективного виробу із застосуванням колісно-гусеничного ходу на основі розподіленої електромеханічної трансмісії з високою прохідністю.

Abstract

An analysis of technical solutions has been carried out and real facts have been given regarding the use of wheeled and tracked vehicles on various previously existing models of high-passenger vehicles. A variant of building a promising product using wheeled and tracked vehicles based on a distributed electromechanical transmission with high passability is proposed for consideration.

Ключові слова: електромеханічна трансмісія, колісно-гусеничний хід, рухливість, концепція створення, бойові броньовані машини.

Keywords: electromechanical transmission, wheel-tracked track, mobility, concept of creation, armored combat vehicles.

Вступ

Актуальність статті пов'язана зі створенням вітчизняних перспективних виробів для потреб сучасної армії у зв'язку з розвитком озброєння зі споживанням великої електропотужності, з вимогами забезпечення високої прохідності та забезпечення виживання людей при підриві виробу на протитанковій міні.

Мета статті

На основі досвіду конструкторських розробок, проведення випробувань та експлуатації різних зразків техніки представити концепцію застосування

гібридної силовій установки, з розподіленою електромеханічною трансмісією із застосуванням гусенично-колісного ходу при створенні нових зразків військових машин різного призначення з підвищенням їх бойових характеристик у порівнянні з існуючими машинами.

Оскільки концепція застосування колісно-гусеничних машин з гібридними електротрансмісіями була представлена в [1], тому в цій статті велика увага приділена інженерним напрямкам, пов'язаних з розвитком насамперед ходової час-

тини та підвіски й причин, через які вони були зрештою відкинуті або отримали обмежене застосування у певний період часу, а також представлені варіанти застосування існуючих конструктивних рішень у сучасному виконанні.

Основна частина

За роки незалежності України суттєвих змін зазнали всі види бронемашин, які знаходились і знаходяться на озброєнні держави. Новим напрямком у сучасному вітчизняному машинобудуванні військового призначення повинно стати створення високоманеврених броньованих машин різного типу на основі електромеханічної трансмісії. Результатом проведених робіт в цьому напрямку може стати створення високоманевреної плеяди машин різного рівня: від наземних дронів до повноцінних дозорно-розвідувальних машин та бронетранспортерів.

В реальних умовах доцільно переглянути і запропонувати нові критерії оцінки актуальності нових розробок.

Для визначення ключових напрямів розвитку у багатьох країнах розробляються цільові комплексні програми, що визначають пріоритетні галузі розвитку науки та технологій. Про проведення подібних робіт в Україні авторам нічого не відомо.

а

б

Рис. 1. Бронемашина Wolfhound з лазерами Raytheon (а) і DragonFire (б)

На рис. 2 показані лазерні установки на бронемашині Stryker (США). Це установки LOCUST компанії BlueHalo на рис. 2,а (фото Leonardo DRS від 1410.2024 [4]) потужністю 26 кВт та лазерна установка DEM-SHORAD (рис. 2,б).

а

б

Рис. 2. Лазерні системи на БТР Stryker (США)

Велика Британія успішно випробувала мікрохвильову зброю для знищення «зграй» дронів RapidDestroyer (рис. 3). Аналогами RapidDestroyer є американський Tactical High-power Operational Responder (THOR), розроблений ВПС США і низкою приватних компаній, який має розмір з морський контейнер, і Leonidas, розроблений компанією Epirus для ВМС США і призначений для використання на кораблях.

Рис. 3. Мікрохвильова система RapidDestroyer (фото: x.com/jcartlidgemp)

Станом на 2024 рік лазерну зброю мають США, Великобританія, Франція і Ізраїль. Військові США використовують систему ближнього радіусу дії «DEM-SHORAD», яка встановлена на машинах Stryker. Її максимальна вихідна потужність становить 50 кВт з дальністю ураження в 1,6 км. На випробуваннях у серпні 2021 року лазерна установка DEM-SHORAD успішно вражала в повітрі артилерійські снаряди та міни, малі та середні дрони. У 2025 році армія США передбачає озброїти свої бойові машини БТР потужним лазерним озброєнням Valkyrie (Валькірія) із вихідною потужністю 300 кВт. Великобританія розглядає можливість постачання Україні зразків лазерного комплексу ППО DragonFire для збивання дронів та ракет, а також мікрохвильову зброю для знищення «зграй» дронів RapidDestroyer. При цьому у новостворених Силах

безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя «Тризуб», який за оголошеними параметрами цілком відповідає американському LaWS та британському DragonFire [5].

Нові технічні рішення найчастіше можна отримати за рахунок знань, які здобуваються шляхом вивчення того, що вже довело свою працездатність.

Вироби, представлені нижче на рис. 4...6 [6-9], наочно демонструють вплив організації ходової частини та підвіски на плавність ходу при подоланні перешкод та руху по пересіченій місцевості.

1. Розглянемо техніку, яка в змозі ставати на «дибки».

Так, німецький бронетранспортер Sd . Kfz .251/6 був машиною командирів вищої ланки управління (дивізія, корпус, армія). Маса машини 8500 кг, екіпаж складався з 8 осіб, озброєння кулемет MG 34 з боєкомплектom 1100 набоїв. Sd [6].

Рис. 4. БТР моделі Sd. Kfz.251/6 виробництва 1938 року фірмою Hanomag (Німеччина)

Бойові машини вітчизняного виробництва представлені на рис. 5, зокрема танк БМ «Оплот» [7] і БТР-4А, який проходив випробування на трасі ХК «АвтоКрАЗ» [7].

а

б

Рис. 5. Танк БМ «Оплот» (а) і БТР-4А (б) при подоланні екстремальних перешкод

На рис. 6 представлені БМП Marder 1A3 (Німеччина [8]) і БТР-82А [9] при подоланні перешкод.

а

б

Рис. 6. БМП Marder 1A3, Німеччина [8] і БТР-82А [9] при подоланні перешкод

2. Військові транспортні машини, які дозволяють обкатувати профіль ґрунту.

Нідерландська фірма «DAF», яка в даний час виробляє вантажні автомобілі, зуміла блиснути оригінальною та надійною конструкцією вже на зорі свого існування. На початку 1930-х років співзасновники фірми Хуб ван Доорн і капітан-інженер Піт ван дер Траппен розробили оригінальну конструкцію, яка мала поліпшити ходові якості машин при мінімальному збільшенні маси. Система Trado (Trappen-Doorne), яку вони запропонували (рис.7),

була досить проста. Вона включала один укорочений нерозрізний міст на ресорній підвісці. На кінцях првідного моста автомобіля замість маточин коліс одягалися по два порожністі балансири, що хитаються, на кінцях яких кріпилися маточини і колеса. Крутний момент підводився до них за допомогою бортових конічних передач і коротких карданних валів, розташованих всередині обох балансирів. Автомобіль, обладнаний візком Trado, маючи лише два мости, був шестиколісним.

Рис. 7. Транспортна система Trado (Trappen-Doorne) нідерландської фірми «DAF»

Ця система знайшла широке застосування на двовісних вантажівках Ford 51 (DAF Trado) та Chevrolet QD (DAF TradoII), які вироблялися в Нідерландах за ліцензією [10].

На рис. 8 представлений нідерландський броневий автомобіль DAF M 39 виробництва 1939-1943 років з колісною формулою 6x4, масою 5,8 т, екіпаж складається з 6 осіб, кліренс 430 мм, габарити 4,75x2,08x2,16 м [10].

Рис. 8. Нідерландський броневий автомобіль DAF M 39 1939-1943 років

На рис. 9 представлена ремонтно-евакуаційна машина Scammell Pioneer SV2S9 (Великобританія), яка вироблялась з 1927 по 1945 рік і

експлуатувалась до 1980 року. Машина мала колісну формулу 6x4, масу 8,51 т, корисну масу в 3,1 т, габарити 6,27x2,59x2,97 м [11].

Рис. 9. Ремонтно-евакуаційні машини Великобританії

На рис. 10 представлена важка вантажівка Sterling T26 (США) виробництва 1944 року з колісною формулою 8x8. У машині для приводу коліс використовувалася ланцюгова передача, передні осі машини T26 були згруповані в візок, який повертався на шкворні. Всі ці технічні

рішення дещо спростили конструкцію, дозволивши скоротити кількість карданних валів і відмовитися від шарнірів рівних кутів швидкостей. Автомобіль міг пересуватися як на колесах, так і зі зміною чотирьох гусеничних стрічок [12].

Рис. 10. Важка вантажівка Sterling T26 (США, 1944 рік) та вузли її трансмісії

На рис. 11 приведені бойові машини з підвіскою «Boomerang» бразильської компанії ENGESA. За базу взята підвіска з машин Mercedes Benz LG1519, яка має чудову здатність повторювати профіль ґрунту, забезпечуючи утримання шини в

контакті з ґрунтом і, отже, роблячи загальну мобільність оптимальною. Машини активно експортувалися і, крім Бразилії, стояли та стоять на озброєнні у 20 державах Азії, Африки та Латинської Америки. Успіху сприяла простота та надійність конструкції [13].

Рис. 11. Бойові машини з підвіскою «Boomerang» виробництва Бразилії EE-17 Sukuri (а) і EE-9 Cascavel (б)

Відповідно до класифікації модульність бойових та транспортних засобів ділиться на декілька видів: горизонтальну, вертикальну та розподілену.

У нашому випадку цікавить лише горизонтальна модульність. В даному виді модульних машин складові з'єднуються шарнірно або жорстко притискуються один до одного. У роз'їдненому стані модулі зазвичай мають різні призначення: один з них може бути призначений тільки для розміщення екіпажу, на іншому встановлюється озброєння або спеціальне обладнання і т.д. Існують варіанти, де один модуль може бути оснащений силовою установкою (провідний модуль), а інший мати функціональне призначення (як правило, ведений), тобто окремі модулі бувають як незалежні, так і залежні, а так само можуть являти собою повноцінні машини, що зчленовуються, наприклад, для поліпшення прохідності. Машини такою модульністю за кордоном почали розробляти ще в тридцять роки 20-го століття.

У 1932 році у Великобританії був розроблений та виготовлений всюдихід із шарнірно зчленованою рамою та з колісною формулою 8x8 Armstrong-Siddeley-Wilson-Pavesi (рис. 12). Розробка була виконана на основі італійської вантажівки Pavesi P4, яка виготовлялася у Великобританії за ліцензією. Цікаві показники прохідності нової машини привели до розробки її в гусеничному варіанті. Причому це не просто накинута на пневматики гумометалева стрічка, а були виконані повноцінні гусеничні візки з проміжними підресореними опорними катками, що забезпечують рівномірний розподіл навантаження на всю площу гусениці. Незважаючи на вражаючу прохідність що колісного варіанта, що гусеничного, на озброєння армії їм потрапити не вдалося. Велика Депресія докотилася і до англійського військового бюджету, значне зменшення якого призвело до різкого скорочення існуючих проєктів. Природно, що жодного шансу вижити у цього нового проєкту просто не було [14].

Рис. 12. Всюдихід Armstrong-Siddeley-Wilson-Pavesi з членованою рамою

Через 33 роки, але вже на американському полігоні з'явився Lockheed Twister XM-808 (рис. 13), що дуже нагадує свого маловідомого предка. На рис. 14 представлена концепційна схема модульної машини типу «Твістер».

Рис. 13. Бойова машина Lockheed Twister XM-808 (США): загальний вид, демонстрація можливостей і модифікації

Рис. 14. Концепційна схема модульної машини типу Lockheed Twister (США):
1 – силова установка, 2 – карданні вали, 3 – коробка передач, 4 – керуючий циліндр, 5 – роздавальна коробка, 6 – провідні мости, 7 – здвоєний карданний шарнір

У 1965 році компанія Lockheed («Локхід-Мартін») завершила розробку першого варіанту машини Twister. Пентагон зацікавився проектом і замовив бронемашину зчленованої схеми і привласнив їй позначення XM-808. У ході робіт компанія Lockheed виготовила чотири дослідні зразки машин, які мали схожі або однакові компоновання та ходову частину, а відрізнялися між собою окремими агрегатами. Перший прототип мав відкриту двомісну кабіну з лобовим склом. Повна маса машини становила 5,2 т і розвивала швидкість 90 км/год. Другий мав повноцінні робочі місця двох членів екіпажу у закритій кабіні зі склінням. Повна маса цього виробу склала 7,5 т, при цьому потужніша силова установка дозволяла досягати швидкості в 105 км/год. Броньований варіант XM-808 був вищим на 310 мм, ніж попередні прототипи і важче. Його повна маса становила 9,75 т, а максимальна швидкість становила 95 км/год. На четвертому прототипі відпрацьовувалася плаваючий варіант «Твістер». У кормовій частині цієї машини встановлювалися два водометні рушії, які могли забезпечити

швидкість до 10 км/год. Обидва корпуси оснащувалися додатково спеціальними навісними поплавами.

Броньований варіант машини був основним варіантом та передбачався як перспективна високочасна бойова розвідувальна машина (БРМ). За рахунок зчленованої схеми вона була здатна долати перешкоди, з якими не могли впоратися колісна техніка традиційної конструкції. Два корпуси з'єднувалися спеціальним шарнірним вузлом із гідравлічними приводами, які служили для взаємної зміни положення двох корпусів щодо перешкод, які необхідно подолати. Конструкція шарніра та приводів дозволяла нахилити корпуси на 30° відносно один до одного, виконувати вигин машини на 31,5° праворуч і ліворуч по курсу, а також змінювати кут зчленування від мінус 27 до плюс 35 градусів у вертикальній площині. Завдяки цьому забезпечувалося подолання стіни висотою 920 мм, що втричі більше ніж перебіг її підвіски. Кожна частина машини мала свою силову установку, паливний бак і ходову частину з чотирма колесами. Усі вісім коліс

мали незалежну підвіску із пружинними амортизаторами. Колеса переднього корпусу могли переміщатися у вертикальній площині в межах 300 мм, для двох задніх осей цей параметр становив 670 мм. Після проведення випробувань та оцінки всіх плюсів та мінусів нової техніки, Пентагон не підписав контракт на продовження робіт та серійне виробництво XM-808. Проте вже у 1972 році напрацювання за цим проектом були використані при створенні нового виробу XM-806, який розроблявся в рамках Міноборони США і був представлений на конкурсі ASRV (Armored Reconnaissance Scout Vehicle). У варіанті XM-806 з метою виконання вимог конкурсу передній корпус був зменшений. На ньому залишилися одна пара коліс із незалежною підвіскою, був також прибраний двигун, при цьому агрегати трансмісії залишилися. Загальне компоновання заднього корпусу залишилося без змін. Шарнір перебрали з урахуванням використання карданного валу, який поєднує силову установку в кормі машини з трансмісією передніх коліс. Водій перебував у передньому корпусі, а решта трьох членів екіпажу розміщались у задньому корпусі.

Бойова розвідувальна машина XM-806 з колісною формулою 6x6 вийшла на випробування та продемонструвала свої характеристики. Однак з ряду причин військове відомство втратило інтерес до програми ASRV, внаслідок чого її було закрито. XM-806 як і гусенична машина фірми FMC виявилися незатребуваними.

Проект Twister компанії Lockheed має великий інтерес з точки зору використаних технічних рішень, завдяки яким були досягнуті унікально високі технічні характеристики виробів. Але слід враховувати, що бронемашини XM-808 та XM-806 мали на той період такий основний недолік як складність конструкції. У свою чергу, це призводило до проблем під час виробництва та експлуатації цих виробів [16]

а

б

Рис. 15. Дволанковий амфібійний броньований всюдихід VbS10 в армії Великобританії (а) для перевезення десантників (TCV) та корпусу морської піхоти Нідерландів (б) [17]

Для забезпечення підвищеної прохідності виробів існує два основних методи вирішення цього питання: застосування порталних мостів або встановлення гусеничного рушія замість коліс. Портальні мости (мости «військові», «лапландерівські» і т.п.) – це мости с бортовими редукторами, за рахунок яких піднімається сам міст і може бути значно зменшена у розмірах головна передача та її картер.

У 1970-х роках у США проводилися дослідження з метою розробки модульної машини M113 (бронетранспортер), що складалася з двох з'єднаних бронетранспортерів M113. Однак основним завданням була розробка не скільки принципово нової модульної машини, а бронетранспортера, який би мав кращу прохідність та рухливість. Бронетранспортери були з'єднані за допомогою шарнірів, мали власні силові установки та функціонал. Сполучені машини могли долати стінку заввишки 150 см (у M113 цей параметр складає 45 см). Цей, по суті, дволанковий бронетранспортер міг долати рів шириною до 3-х метрів, здатний підніматися по крутих схилах, мав загальне управління з однією з машин [15].

У США часто здійснюється багато різних програм, спрямованих на розробку нових зразків техніки чи систем, але в кінцевому підсумку немає конкретної реалізації як серійного виробництва. При цьому більш прагматичні європейці, якщо розглядати в контексті порушеної теми, створили дволанковий всюдихід. Спочатку розроблений для британської Королівської морської піхоти і названий Viking, всюдихід пройшов широкі випробування та програму розробки у 2001-2004 роках і був прийнятий на озброєння. Дволанковий амфібійний броньований всюдихід VbS10, заснований на характерній шарнірно-зчленованій системі рульового управління з подвійною кабіною, типовою для всюдиходів Hagglunds був розроблений за спільною участю Швеції та Великобританії. Виробником є компанія BAE Systems. Маса передньої машини 5,0 т, задньої – 3,5 т. Екіпаж має 4 особи (передня машина) плюс 8 (задня машина). Базовий захист корпусу STANAG 4569 за рівнем 2. Швидкість суходолом 70 км/год, на воді 5 км/год. Різні модифікації всюдихода знаходяться на озброєнні багатьох країн, у тому числі, використовуються в бойових діях в Україні. Крім того, у серпні 2022 року для армії США замовлено 136 модифікованих VbS/

Це дозволяє значно збільшити кліренс машини. Важливий момент - передавальне число порталних мостів забезпечує кращі тягові властивості, але при цьому погіршує швидкісні показники, що для позадорожніх машин і не є вирішальним фактором, але цей факт може бути критичним для машин військово-

вого призначення. На рис. 16,а представлений Електромобіль Genesis GV60 фірми Hyundai [18] для гірської рятувальної служби.

Рис. 16. Електромобіль Genesis GV60 фірми Hyundai [18] (а) і всюдихід Вольво С-303 (б) з «лапландерівськими» мостами (в)

Окрім оснащення чотирма гусеницями, кросовер отримав суттєве збільшення кліренсу. Всюдихід Вольво С-303 (рис. 16,б) має «лапландерівські» мости у дійсності від всюдихода Вольво С-303, який ніколи не звався «Laplander». «Лапландер» - попередня модель всюдихода, у якого ніколи не було порталних мостів. Ці мости вважаються як

найбільш надійними і мають один із найбільших розмірів дорожнього просвіту [19].

На рис. 17 представлені всюдиходи українських розробників, зокрема Fahd, UGV, представлений на виставці IDEX-2019 в ОАЕ [20] і Ironclad, UGV, представлений на виставці Arms Expo, Київ-2018 (фото Олександра Науменко).

Рис. 17. Всюдиходи українського виробництва Fahd (а) і Ironclad (б)

Львівська фірма «Global Dynamics» розробила кілька роботизованих дистанційно керованих платформ з гібридним приводом. Наприклад, платформа HOUND з двома зчленованими поворотним шарніром блоками має високу прохідну спроможність по бездоріжжю. Ця конструкція дозволяє чотирьом колесам завжди перебувати в контакт з ґрунтом, що значно збільшує мобільність, дозволяючи використовувати більш жорсткі підвіски. Кожне колесо має свій електродвигун з епітрохідним гармонійним приводом, який забезпечує крутний момент на колесі до 3500 Н.м. За рахунок оснащення

дистанційно керованим бойовим стабілізованим кулеметним (MG) модулем «Шабля» і навісною композитною бронею, платформа трансформується у бойовий робот (Ironclad). У передньому модулі розташовується дизель-генераторна установка потужністю 15 кВт, а літій-іонні батареї розташовані ззаду. Ця гібридна конфігурація забезпечує до 10 годин роботи виробу, а лише на електриці до 1,5 години. Максимальна швидкість становить 20 км/год. Габарити шасі - 2564× 1720× 945 мм. Маса виробу складає 1100 кг.[20]

Технологія гібридного електричного приводу досягла зрілості у всьому світі. Гібридний привід є компромісним рішенням таких недоліків суто електричного приводу, як значна маса акумуляторів та необхідність їхньої тривалої зарядки, недостатньо розвинена інфраструктура зарядних станцій або відсутність електромереж (на театрі військових дій можлива їхня відсутність зовсім) та недостатня дальність пробігу. Наявність на борту виробу двох джерел енергії у вигляді дизель-генераторної установки та блоку накопичувачів електроенергії (БНЕ) дозволяє встановлювати високоенергоємні потужні електричні бойові системи. Залежно від вимог ситуації, машина може переключатися в різні режими роботи: працює тільки дизель-генераторна установка, працює тільки БНЕ, або їхня спільна робота. Якщо виконати гусеничну машину аналогічно схемам ходової частини «Scammell Pioneer» (тільки 8x8 замість 6x4) або «Twister» (рис. 18), але з використанням розподіленої електромеханічної трансмісії на основі мотор-колів/катков, це не лише спростить конструкцію (за рахунок ліквідації карданних

передач, мостів та роздавальної коробки), а також покращить додатково всі показники рухливості: швидкохідність, прохідність, безступеневе регулювання швидкості і радіусу повороту. На цьому рисунку позначені: 1 – дизель-генераторна установка, 2 – провідні мотор-колеса/катки, 3 – шарнір з'єднання, 4 – дистанційно керований бойовий модуль, 5 – відсік блоку БНЕ (накопичувачів енергії).

Можливість дуже плавного нарощування підведеної потужності забезпечує максимальні тягові якості машини без зриву ґрунту при рушанні, що важливо в умовах руху по м'яких ґрунтах, а також при підйомі в гору. Окремо можна виділити можливість безшумного руху за рахунок накопичувачів енергії, а спрощена система управління полегшує керування транспортним засобом, що забезпечує можливість управління машиною будь-яким членом екіпажу, в тому числі дистанційно, крім того може забезпечуватись можливість руху з частково пошкодженими елементами ходової частини і відсутніми гусеничними стрічками.

Рис. 18. Концепційна схема модульної машини типу «Твістер-гібрид» з електромеханічною трансмісією: а – колісна БРМ; гусеничні БРМ (б) і БТР (в)

Суперечки «гусениці проти колеса» ніколи не затихнуть, але менший тиск на ґрунт гусеничної машини означає, що вона може маневрувати вільніше і може прийняти на себе більше корисного навантаження, ніж колісна машина. Вибір гумових або сталевих гусениць залишається за конструкторами. На нашу думку, однозначно має застосовуватися гумова гусенична стрічка для машин, вага яких не перевищує 12 т.

Рис. 19. Бойова машина Ripsaw-ev3 з рзними варантами ходової частини

Для військових машин найбільш перспективним напрямком є використання мотор-колів/котків, в яких поєднані тягові електродвигуни (ТЕД), колісні редуктори, механічні гальма. Причому мотор-колеса/котки можуть бути безредукторними, з од-

ноступінчастими або двоступінчастими редукторами в залежності від маси машини та характеристик ТЕД, який застосовується.

На рис. 20 представлені електричні двигуни, а в табл. 1 їх технічні характеристики.

а

б

в

Рис. 20. Електродвигун L1500 (а) і електродвигун EMRAX 348 (б) в складі трансмісії (в)

Таблиця 1

Технічні характеристики сучасних електродвигунів

Параметри і розмірність	L1500	EMRAX 348
Номінальна потужність, кВт	65	150
Максимальна потужність, кВт	110	300
Номінальний крутний момент, Н.м	-	500
Максимальний крутний момент, Н.м	1500	1000
Максимальна частота обертання, хв ⁻¹	1480	3350
ККД, %		94...98
Габарити двигуна (діаметр x ширина), мм		348 x 107
Маса, кг	34,8	40

Електродвигун L1500 виробництва Elarpe Propulsion Technologies Ltd (Словенія) є найпотужнішим компактним внутрішньокілісним двигуном. З інтегрованим стандартним дисковим гальмом, зовнішнім супортом і стандартним підшипником маточини двигун розроблений для встановлення оригінального кулака автомобіля. Створений для потреб високої потужності цей електродвигун ідеально підходить для позашляховиків і седанів. Двигун може

постачатися під спеціальний 19" або стандартний 20" ободи.

Наприклад, прийнявши параметри для розрахунків, наведених у табл. 2, та виходячи з умови подолання машиною кута підйому з ухилом 30° і обраних електродвигунів, характеристики яких наведені у табл. 3, можемо заздалегідь оцінити можливі варіанти технічних параметрів виробів.

Необхідну силу тяги машини P_α для подолання максимального підйому визначається з рівняння тягового балансу руху машини:

$$P_\alpha = (f \cdot \cos \alpha + \sin \alpha) \cdot 9,81 G_m + k_b \cdot F (V_m/3,6)^2 [H] = \\ = (0,045 \cdot 0,866 + 0,5) 9,81 \cdot G_m + 0,65 \cdot 4,2 \cdot (5/3,6)^2 = 5,2873 G_m + 5,266. \quad (1)$$

Вибір передавального відношення редуктора виконується за умови забезпечення руху виробу з максимальною швидкістю по шосе:

$$i_{кр} \leq 0,377 \cdot \frac{R_{BK} \cdot n_{max}}{V_{max}}. \quad (2)$$

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунків тягового зусилля машини

Найменування показників	Значення
Колісна формула	8x8
Максимальний кут підйому по ґрунту $\alpha_{max,0}$	30
Швидкість на підйом з ухилом $30^\circ V_{m\alpha}$ не менше, км/год	5
Площа лобової проекції машини F , м ²	4,2
Статичний радіус колеса R_{BK} , м	0,335 *
Коефіцієнт обтічності k_b , (Н·с ²)/м ⁴	0,65
Коефіцієнт опору коченню $f_{\alpha=30^\circ}$	0,045
ККД одноступінчастого колісного редуктора $\eta_{кр}$	0,97

Примітка: *) Статичний радіус колеса обраний із можливості застосування котків діаметром 670 мм (МТЛБ, БМП-1, БМП-2, Т-80, Т-84, «Оплот») або коліс типу розміру 225/40 R19".

Вибір передавального відношення редуктора виконується також за умови забезпечення руху виробу для подолання підйому з ухилом 30° . Зазвичай при подоланні максимального підйому виникає дисбаланс маси машини між мостами, так як в кінці підйому на його вершині перед перевалюванням на протилежний бік у машини з колісною формулою 8x8 стають відірваними від ґрунту два передні колеса і сумарна сила тяги створюється шістьма колесами. У цьому випадку дисбаланс маси машини між мостами m_R становить 1,33, а в нашому випадку він дорівнюватиме одиниці, завдяки відповідній конструкції ходової частини та підвіски виробу:

$$i_{кр} \geq \frac{M_k}{M_{тэд} \cdot \eta_{кр}} \cdot m_R; \quad M_k = R_{BK} \cdot P_\alpha \quad (3)$$

де $i_{кр}$ – передавальне число колісного редуктора; M_k – крутний момент на одному колесі, Нм; $M_{тэд}$ – крутний момент на валу ТЭД, Нм; $\eta_{кр}$ – ККД колісного редуктора; $n_{тэд}$ – частота обертання валу ТЭД, хв⁻¹; V_m – швидкість руху машини, км/год; R_{BK} – радіус колеса, м.

Попередні розрахунки проводились з використанням формул (1-3) [1]. Результати розрахунків наведені у табл. 3.

Таблиця 3

Можливі варіанти технічних параметрів виробів

Передавальне число колісного редуктора	Маса машини, кг	Максимальна швидкість руху машини, км/год
Електродвигун L1500 (Компанії Elaphe Propulsion Technologies Ltd. Словенія)		
Без редуктора	3300	185
1,8	5300	110
2,07	6500	90
Електродвигун EMRAX 348 (Компанії Enstroj Словенія)		
3,8	8300	110
4,7	10295	90

Висновки

За результатами проведеного аналізу технічних рішень і наведення реальних фактів в частині застосування колісного та гусеничного ходу на різних раніше існуючих зразках техніки з високою прохідністю, представлена концепція застосування гібридної силової установки. Така установка є розподіленою електромеханічною трансмісією із за-

стосуванням гусенично-колісного ходу при створенні нових зразків військових машин різного призначення, які будуть перевершувати за своїми сукупними властивостями існуючі на сьогоднішній день зразки військової техніки.

Запропонована концепція побудови бойових машин може бути рекомендована для використання під час проектування військової техніки спеціаль-

ного призначення. Конструкторський та виробничий потенціал України дозволяє виготовити дослідні та серійні зразки з використанням як вітчизняних, так і імпортованих комплектуючих.

Список літератури

1. Решетіло Є.І., Поторока А.В., Подригалю М.А., Аврунін Г.А. Історія розвитку і технічні вимоги до сучасних колісно-гусеничних машин з гібридними електротрансмісіями / POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 63, 2023 - С. 69-84.
2. <https://suspilne.media/> Британська армія вперше випробувала лазерну зброю/Дмитро Михайлов 24 липня 2024,07:49
3. <https://hromadske.ua/> Великобританія працює над можливістю передати Україні свою новітню лазерну систему ПВО DragonFire./Юстина Лисовая 12 апреля 2024 12:48
4. <https://mil.in.ua/> Leonardo показала нове лазерне ППО на базі Stryker
5. <https://defence-ua.com/> Українська лазерна зброя «Тризуб»: що це може бути/16 грудня 2024, 18:48
6. <https://Yaplakal.com/> То что было в вермахте и чего не было в РККА
7. ХАРКІВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО МАШИНОБУДУВАННЮ ім. О. О. МОРОЗОВА / І.І. Розказов, Є.І. Решетіло, О.С. Богач – Львів: Видавництво ПП «Компанія «Імперіал»», 2017-268 арк.
8. <https://itc.ua/> БМП Marder: Чим ЗСУ мучитимуть росіян/Ірина Тесленко 30.01.2023 14.00
9. <https://wheelsage.org/> газ-59104 (БТР-82А) 2009-рр.
10. [https://ukrtehwiki.fandom.com/uk/wiki/DAF M-39/](https://ukrtehwiki.fandom.com/uk/wiki/DAF_M-39/) - час звернення 19.02.2025 г.
11. <https://vintagetrucks.org/> Scammell – Vintage Trucks; <https://Armedconflicts.com/> Scammell Pioneer

SV/2S:U nited Kingdom (GBR)/ - час звернення 09.12.2024 г.

12. <https://www.milweb.net/> Армія США, 12-тонний важкий вантажівка Sterling T26 8x8; [https:// Sterling T26-Steam Workshop](https://Sterling T26-Steam Workshop); <https:// Steam Community>; <https://auticar.cz/> Двигатели свободы, или Откуда взялся грузовик в американской армии.
13. <https://EE-9Cascavel/Weaponsystems.net>; <https://forum.warthunder.com/t/engesa-ee-17-sucuri-the-brazilian-wheeled-tank-destroyer/22897>; EE-9 Cascavel Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії.
14. <https://trucksplanet.com> и <https://strangernn.dreamwidth.org/1342028/html/> Хорошая машина в нехорошее время: вездеход Armstrong-Siddeley-Wilson-Pavesi
15. Сергій Тітов Пояснювальна записка до дипломної магістерської роботи/ОКР «магістр»/Спеціальність 273 «Залізничний транспорт»/ОП «Інтегрована операбельність і безпека на залізничному транспорті»/Тема: Впровадження європейської модульної колісної техніки на залізницях України/Дніпро 2022
16. <https://www.enot.uno/2024/11/12/> Для чого в США розробили зчленований броневантажівку Twister
17. <https://BvS 10> – Матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії / час звернення 09.01.2025
18. <https://fokus.ua/> Розкішний електрокросовер від Hyundai перетворили на повнопривідний всюдихід для найсуворіших зим/Тарас Брязгунов 24 січня 2025 в 19:12
19. <https://btr.ua/> Портальні мости: у чому тут прикол? Порівняний огляд «порталів»/ час звернення 20.01.2025
20. <https://www.edmagazine.eu/idex-2019-ugvs-from-ukraine/03/03/2019/by-Paolo-Valpolini/> Джерело зображення: by Paolo Valpolini and Roboneers